

MUDOFQA TIZIMIDA RAQAMLASHTIRISH VA SU'NIY INTELEKTNI O'RNI

Yuldashov Azamat Begmurotovich

**Mudofaa vazirligi Axborotlashtirish bosh markazi boshlig'i
podpolkovnik**

Bugungi kunda raqamlashtirish jarayoni barcha sohalarda katta ahamiyat kasb etmoqda, shu jumladan, mudofaa tizimida ham. Jahon miqyosida xavfsizlikka tahdidlar ortib borayotgan sharoitda, davlatlarning mudofaa tizimini zamonaviy texnologiyalar bilan boyitish va raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish eng dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Raqamlashtirish nafaqat harbiy texnikalar va resurslarni samarali boshqarishga imkon beradi, balki ma'lumotlarni xavfsiz saqlash, tezkor qarorlar qabul qilish va harbiy strategiyalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishda ham muhim rol o'ynaydi.

Harbiy amaliyotlarda tezkor va xavfsiz ma'lumot almashish, katta hajmdagi ma'lumotlarni samarali boshqarish va masofaviy boshqaruv tizimlarini joriy qilish orqali zamonaviy harbiy kuchlar oldingi holatidan ancha ustun bo'lib, milliy xavfsizlikka tahdidlarni bartaraf etishda katta yordam beradi. Shuningdek, kiberxavfsizlik, sun'iy intellekt, dronlar va boshqa ilg'or texnologiyalar orqali harbiy operatsiyalarni avtomatlashtirish va xavf-xatarlarni oldindan aniqlash imkoniyati kengaymoqda.

Ushbu tadqiqotda mudofaa tizimida raqamlashtirishning zaruriyati, uning ahamiyati va qo'llanilish sohalari keng yoritiladi. Texnologik rivojlanishning harbiy sohada qanday o'zgarishlarga olib kelayotgani va raqamli texnologiyalar orqali milliy xavfsizlik qanday mustahkamlanayotgani masalalari tahlil qilinadi.

Mudofaa tizimida raqamlashtirish milliy xavfsizlikni mustahkamlash va mamlakatning mudofaa qobiliyatini zamonaviylashtirishda muhim omil hisoblanadi. Ushbu jarayon axborot texnologiyalaridan keng foydalanish, sun'iy

intellekt, kiberxavfsizlik, dron va robot texnologiyalari, shuningdek, raqamli boshqaruv tizimlarini qo'llash orqali harbiy va xavfsizlik sektorlarini kuchaytirishni o'z ichiga oladi. Ushbu masala nafaqat texnologik rivojlanish, balki zamonaviy harbiy strategiyalarni samarali va xavfsiz tarzda amalga oshirishning asosi sifatida qaraladi. Keling, mudofaa tizimida raqamlashtirishning ahamiyatini batafsilroq tushuntirib beramiz.

Mudofaa tizimida raqamlashtirish va sun'iy intellektning o'rni. Zamonaviy dunyoda texnologiyalar jadal rivojlanib borar ekan, raqamlashtirish va sun'iy intellektning harbiy tizimlarda qo'llanilishi davlatlarning mudofaa qobiliyatini mustahkamlash uchun muhim vositaga aylanmoqda. Bu texnologiyalar nafaqat urush va himoya strategiyalarini, balki harbiy resurslarni boshqarish, xavfsizlik tizimlarini optimallashtirish va inson omiliga bog'liq xavflarni kamaytirishga ham xizmat qiladi. Mudofaa tizimini raqamlashtirish jarayonlari va sun'iy intellektni kiritish orqali zamonaviy xavfsizlikka tahdidlar bilan samarali kurashish imkoniyati ortadi.

Mudofaa tizimida raqamlashtirish texnologiyalari boshqaruv va qo'mondonlik jarayonlarini sezilarli darajada tezlashtiradi. Ma'lumotlar tarmoqlar orqali xavfsiz va tez yetkazib beriladi, bu esa qo'mondonlar va harbiy bo'linmalarning vaziyatga tezkor javob berish qobiliyatini oshiradi. Raqamli aloqa tizimlari, xususan, xavfsiz shifrlangan protokollar orqali amalga oshiriladi, bu esa axborotlar dushman qo'lga tushishini oldini oladi.

Harbiy texnikalar, aslahalar va boshqa resurslar real vaqtda kuzatiladi, bu esa texnik xizmat ko'rsatish va yangilash jarayonlarini o'z vaqtida bajarishni ta'minlaydi. Masalan, harbiy samolyotlar yoki tanklarning texnik holati va ularning ishlash ko'rsatkichlari raqamli boshqaruv tizimlari orqali doimiy ravishda kuzatilishi mumkin. Bu texnologiyalar harbiy strategiyalarning samaradorligini oshirish va resurslardan oqilona foydalanishda muhim rol o'ynaydi.

Sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari mudofaa tizimida keng qo'llanilishi bilan ko'plab yangi imkoniyatlarni ochib berdi. Sun'iy intellekt yordamida

avtomatlashtirilgan qurol tizimlari, dronlar va kuzatuv tizimlari joriy qilinmoqda. Ushbu texnologiyalar inson ishtirokisiz ko'plab vazifalarni amalga oshiradi, bu esa xavfli vaziyatlarda inson hayotini xavf ostiga qo'ymasdan operatsiyalarni bajarishga yordam beradi.

Sun'iy intellekt asosidagi dronlar va sun'iy yo'ldosh tizimlari yordamida dushman harakatlarini kuzatish va razvedka ma'lumotlarini to'plash imkoniyati sezilarli darajada oshdi. SI yordamida olingan ma'lumotlarni tezkor tahlil qilish va real vaqtda dushman pozitsiyalarini aniqlash orqali strategik qarorlar qabul qilish osonlashadi. Bu jarayon dushman hujumlariga oldindan tayyorgarlik ko'rishga yordam beradi.

Raqamlashtirish va sun'iy intellektning yana bir muhim jihati — bu kiberxavfsizlikni ta'minlashdir. Mudofaa tizimlarining raqamli bo'lishi kiberhujumlar xavfini oshiradi, shu sababli kiberxavfsizlik choralari ko'rish zarur. Sun'iy intellekt yordamida kiberxurujlar oldindan aniqlanadi va ularga tezkor chora ko'riladi. SI shuningdek, ma'lumotlarni shifrlash va himoya qilishda ham qo'llaniladi, bu esa davlatning strategik ma'lumotlari xavfsizligini ta'minlaydi.

Sun'iy intellekt orqali boshqariladigan avtomatlashtirilgan qurol va boshqaruv tizimlari bugungi kunda ko'plab mamlakatlarda mudofaa tizimining asosiy qismi bo'lib qolmoqda. Masalan, havo hujumidan mudofaa tizimlari dushman raketalarini avtomatik ravishda aniqlaydi va ularga qarshi choralar ko'radi. Bu tizimlar harbiy operatsiyalarda inson ishtirokini kamaytiradi, bu esa operatsiyalarning aniqligini va xavfsizligini oshiradi.

Zamonaviy harbiy amaliyotlarda ma'lumotlarni tez va aniq almashish katta ahamiyatga ega. Raqamlashtirish texnologiyalari orqali harbiy bo'linmalar, qo'mondonlik markazlari va boshqa strategik obyektlar o'rtasida bir vaqtning o'zida aniq va xavfsiz aloqa o'rnatish mumkin. Misol uchun, raqamli aloqa texnologiyalari yordamida quruqlik, havo va dengizdagi harbiy bo'linmalar o'rtasida yagona boshqaruv tizimi orqali tezkor qarorlar qabul qilish imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, kiberxavfsizlik texnologiyalari orqali ma'lumotlar himoyalangan holda

almashiladi, bu esa dushman tomonidan ma'lumotlarni qo'lga kiritish xavfini kamaytiradi. Bu jarayon zamonaviy jangovar operatsiyalarda tezkor va to'g'ri axborot almashish orqali strategik ustunlikka ega bo'lishni ta'minlaydi.

Mudofaa tizimida har bir operatsiya, harbiy harakat va resurslarning aniq hisobini yuritish zarur. Raqamlashtirish orqali katta hajmdagi ma'lumotlarni samarali boshqarish va tahlil qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida yig'ilgan ma'lumotlar tezkor ravishda tahlil qilinadi va olingan natijalarga ko'ra optimal strategiyalar ishlab chiqiladi. Misol uchun, jang maydonidagi vaziyatlarni baholash uchun dronlardan va boshqa kuzatuv vositalaridan olingan ma'lumotlar avtomatik tarzda tahlil qilinadi va tezkor qarorlar qabul qilishda yordam beradi.

Zamonaviy raqamli texnologiyalar harbiy amaliyotlarda masofadan boshqarish va kuzatuv tizimlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Dronlar, sun'iy yo'ldoshlar va boshqa kuzatuv texnologiyalari yordamida dushman pozitsiyalarini, harbiy harakatlarni va havo, dengiz hamda quruqlikdagi obyektlarni kuzatish va tahlil qilish imkoniyati mavjud. Bu texnologiyalar raqamlashtirilgan boshqaruv tizimlari orqali masofadan turib boshqariladi va operatsion xavfsizlikni oshiradi. Dronlar yordamida amalga oshiriladigan kuzatuv va hujum operatsiyalari inson omilini kamaytiradi va xavfsizlik darajasini oshiradi.

Raqamlashtirilgan boshqaruv tizimlari yordamida harbiy texnikalar, qurollar, o'ziga xos vositalar va boshqa resurslarni samarali boshqarish imkoniyati yaratiladi. Ushbu tizimlar orqali resurslarning holati doimiy ravishda kuzatib boriladi, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash ishlari oldindan rejalashtiriladi. Shuningdek, raqamli tizimlar orqali harbiy ehtiyojlarni tahlil qilish va resurslarni optimal tarzda taqsimlash imkoniyati paydo bo'ladi. Bu esa texnikaning uzoq muddat davomida samarali ishlashini ta'minlaydi va mudofaa byudjetining samaradorligini oshiradi.

Mudofaa tizimida raqamlashtirishning yana bir muhim jihati – sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy qilishdir. Sun'iy intellekt harbiy operatsiyalarni avtomatlashtirishda, kuzatuv tizimlarini tahlil qilishda va xavfsizlikni ta'minlashda

muhim rol o'ynaydi. Masalan, sun'iy intellekt yordamida dushman harakatlarini prognoz qilish, havo hujumlaridan himoyalash tizimlarini boshqarish yoki texnik jihatdan murakkab operatsiyalarni amalga oshirish imkoniyati mavjud. Bu esa inson resurslari ishtirokini kamaytiradi va operatsion xavfsizlikni oshiradi.

Ma'lumotlarni raqamlashtirish mudofaa tizimida kiberxavfsizlik masalalarini yanada dolzarbroq qiladi. Raqamli tizimlar ma'lumotlarni xavfsiz saqlash, himoyalash va xavf tug'ilganda tezkor choralar ko'rish imkoniyatini beradi. Shifrlangan aloqa vositalari va axborotlarni himoyalash texnologiyalari dushmanning kiberhujumlariga qarshi samarali choralar ko'rish imkonini beradi. Mudofaa tizimidagi axborotlar har qanday ko'rinishda raqamli xavfsizlik standartlariga muvofiq himoyalangan bo'lishi lozim. Bu esa davlatning mudofaa qobiliyatini mustahkamlashda va milliy xavfsizlikni ta'minlashda katta rol o'ynaydi.

Raqamlashtirish jarayoni nafaqat texnologik rivojlanishni, balki kadrlar malakasini oshirishni ham talab qiladi. Mudofaa tizimida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish uchun mutaxassislarni tayyorlash va ularni raqamli tizimlarni boshqarishga o'rgatish muhim ahamiyat kasb etadi. Harbiy xizmatchilarni raqamli texnologiyalardan foydalana olish malakasiga ega bo'lishi, ularning tezkor qaror qabul qilish va zamonaviy texnik vositalarni boshqarish qobiliyatini oshiradi.

Bugungi kunda ko'plab mamlakatlar o'zlarining mudofaa tizimlarini raqamlashtirishga katta e'tibor qaratmoqda. Shu bois, xalqaro hamkorlikda raqamlashtirish texnologiyalaridan foydalanish, tajriba almashish va birgalikda texnologik rivojlanish muhimdir. Xususan, NATO, BMT va boshqa xalqaro tashkilotlar doirasida raqamlashtirishning ahamiyati to'g'risida ko'plab tadqiqotlar va hamkorlik dasturlari amalga oshirilmoqda. Shu orqali mamlakatlar o'z mudofaa qobiliyatlarini mustahkamlaydi va global xavfsizlikni ta'minlashda hissa qo'shadi.

Xulosa: Mudofaa tizimida raqamlashtirish hozirgi kunda milliy xavfsizlik va mudofaa qobiliyatini mustahkamlash uchun muhim omil hisoblanadi. U zamonaviy texnologiyalar yordamida harbiy amaliyotlarni samarali, xavfsiz va tezkor boshqarishga, ma'lumotlarni aniq tahlil qilish va resurslarni optimallashtirishga

imkon beradi. Shu bilan birga, sun'iy intellekt va kiberxavfsizlik texnologiyalari raqamli tizimlar orqali operatsion xavfsizlikni oshiradi. Mudofaa tizimidagi harbiy kadrlarning malakasini oshirish va xalqaro hamkorlikda texnologik rivojlanishni davom ettirish orqali raqamlashtirish jarayonining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi milliy xavfsizlikni yanada mustahkamlaydi.

Raqamlashtirish va sun'iy intellekt mudofaa tizimida zamonaviy xavfsizlik tahdidlariga javob berish uchun asosiy texnologiyalar sifatida qaralmoqda. Ular orqali harbiy operatsiyalar samaradorligini oshirish, resurslarni optimallashtirish va kiberxavfsizlikni kuchaytirish imkoniyati kengaymoqda. Sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar harbiy kuchlarni zamonaviylashtirish, ularning tezkorlik va aniq ishlash qobiliyatini oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son. "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"
2. Қуролли Кучларни ривожлантириш борасидаги ишлар сарҳисоб қилинди, янги вазифалар белгиланди // <https://president.uz/ru/lists/view/4076>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 31.01.2023 yildagi PF-16-son. "O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarini qurollantirish va mudofaa sanoati sohasida davlat boshqaruvini takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"
4. Пантелеева Т.А., Арустамов Э.А., Максаев А.А. Возможности искусственного интеллекта в управлении кадровыми ресурсами в условиях свободного предпринимательства // Интернет-журнал «Отходы и ресурсы», 2019 №3